

проявами загальноєвропейських верхньопалеолітичних спільнот. Принаймні більшість з них мають на заході прями паралелі. Іншими словами, вцілому верхній палеоліт України в культурно-історичному сенсі є невід'ємною східною частиною ВП Європи.

Ю.В. Кухарчук (Київ), Романчук О.М. (Острог)

До проблем використання пізньопалеолітичних технологій на базі середньопалеолітичних

У 90-і роки минулого століття О.М. Романчуком було виявлено в районі Хмельницької АЕС, поблизу сіл Білотин і Комини Ізяславського р-ну Хмельницької обл. декілька пунктів з крем'яними знахідками палеолітичного вигляду. У 2009 р. Ю.Кухарчук, разом із автором відкриття, провів рекогносцирувальне обстеження відкритих пам'яток. Локалізовано місцезнаходження Співак I, Співак IV, Білотин I, Білотин II, Комини I, Комини II, Співачок. Одне з них, Комини I, досліджено шурфом. У ході розвідувальних робіт Ю.В. Кухарчуком відкрито нове місцезнаходження – Білотин VI.

Аналіз зібраної О.М. Романчуком в минулі роки колекції крем'яних виробів, яка зберігається у фондах Нетішинського краєзнавчого музею, та матеріалів з нових зборів і з шурфа I місцезнаходження Комини I, дає можливість зробити такі попередні висновки.

1. Місцевість довкола сіл Білотин і Комини зазнала кілька (щонайменше – три) етапів заселення в палеолітичний час. З першою появою тут первісної людини корелюються інтенсивно патиновані значні за розмірами біфаси їх преформи-напівфабрикати. Такі знаряддя представлені на місцезнаходженнях Співак I, Співак IV, Білотин I, Білотин VI і, можливо, Комини II. За техніко-типологічними особливостями вони корелюються з середнім палеолітом. Другий етап заселення репрезентують артефакти з місцезнаходжень Співак IV і Комини I, серед яких виділяються торцеві нуклеуси, у тому числі клиноподібні. Їх поверхню вкриває тонкий наліт патини. Попередньо їх можна віднести до перехідного періоду від середнього до верхнього палеоліту. До третього етапу віднесено матеріали місцезнаходжень Білотин II і Співачок, а також окремі вироби місцезнаходження Комини II. Ця група виробів не має патини і включає нуклеуси та пластини виразно верхньопалеолітичного вигляду (свідер?).

2. Інтенсивність освоєння місцевості в районі сіл Білотин і Комини у палеолітичний час пояснюється, передусім наявністю крем'яних родовищ та близькістю водойми. Місцезнаходження пов'язані з двома рівнями терас р.Гнилий Ріг (притока Горині), русло якої проходить через зазначені села. Дно цієї річки встилають жовна низькоякісного кременю з альбського ярусу крейдових відкладів. Натомість на схилах терас подекуди оголюються пласкі жовна кременю туронського ярусу. Саме такий кремінь хорошої якості використовувався мешканцями зазначених місцезнаходжень для виробництва знарядь.

3. Стратиграфічна ситуація в районі виявлених місцезнаходжень далека від задовільної. Тераси складені піщаними відкладами, а отже, як показав шурф І місцезнаходження Комини І, знайти надійні геологічні відповідники різночасовому крем'яному матеріалу практично неможливо. Разом з тим, багатство цього матеріалу, який документує різні стадії процесу розщеплення нуклеусів і виготовлення знарядь, відкриває широкі можливості для реконструкції технологічних схем і стратегій, за якими виготовлялися ці знаряддя. Зокрема вже зараз на основі аналізу добутого матеріалу можна стверджувати, що біфасна технологія виникла тут на місцевому підґрунті і пов'язана з характером використаної сировини – пласких жовен якісного туронського кременю, родовища якого виявлені поруч із пам'ятками.

4. Численні факти переоформлення та повторної утилізації артефактів давнішого часу, що документуються наявністю на інтенсивно патинованих артефактах ділянок без патини, свідчать про використання мешканцями верхньопалеолітичних поселень виробів своїх середньопалеолітичних попередників. Наявні, зокрема, й факти пізнішої утилізації преформ середньопалеолітичних біфасів у якості нуклеусів паралельного сколювання. Усе це дає підстави на новому фактологічному матеріалі поставити питання про можливе виростання на північно-західних теренах України пізньопалеолітичної пластинчастої технології на базі середньопалеолітичної.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

